

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение Центральной Азии в транснациональную эпоху: взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Уз6+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20626371>

ISBN 978-9910-5283-0-9

한국어와 우즈베크어 서술어 비교 연구

이정원(타슈켄트 기묘국제대학교 한국어학과 석사과정)

<차 례>

1. 서론
2. 이론적 배경
3. 동사 서술어
4. 명사 서술어
5. 형용사 서술어
6. 결론

1. 서론

본 연구는 한국어와 우즈베크어의 서술어 형성 방식을 동사, 명사, 형용사의 품사별로 종결형, 연결형, 관형사형의 형태적으로 비교, 분석하는 것을 목적으로 한다.

두 언어는 교착어라는 공통점을 가지며, SOV 어순과 접사 결합 방식 등에서 공통점이 있다. 그러나 서술어 실현 방식에서는 상이한 특성을 보인다. 한국어는 어간에 다양한 어미가 순차적으로 결합하여 문법 범주를 표지하는 반면, 우즈베크어는 인칭 접사가 필수적으로 결합하는 인칭 일치 체계를 가진다. 또한 형용사 서술어에서 한국어는 동사와 동일한 활용을 보이는 반면, 우즈베크어는 계사에 의존하는 불변어 체계를 보인다.

기존 연구는 특정 문법 항목이나 학습자 오류 분석에 국한되었으며, 한국어와 우즈베크어의 서술어 체계를 품사별·형태별로 종합적으로 비교한 연구는 찾아보기 어렵다. 본 연구는 동사, 명사, 형용사의 종결형·연결형·관형사형을 망라하여 분석함으로써 두 언어의 서술어 구조 차이를 입체적으로 규명하고자 한다.

본 연구의 의의는 다음과 같다.

첫째, Dixon(2004)의 형용사 유형론을 적용하여 한국어 형용사를 동사형(verb-like), 우즈베크어 형용사를 독립형(independent-type)으로 해석할 수 있는 근거를 제시한다.

둘째, 명사 서술어 분석을 통해 한국어에서 명사가 형용사와 완전히 구별되는 반면, 우즈베크어에서는 명사와 형용사가 구조적 유사성을 보인다는 점을 밝힌다.

셋째, 이론적 대조 분석을 바탕으로 우즈베크어권 한국어 학습자가 범할 수 있는 예상 오류를 제시하고 교육적 시사점을 도출한다.

2. 이론적 배경

본 연구는 Dixon, R.M.W.(2004: 16-36)의 형용사 범주 인식 기준을 적용하여 한국어와 우즈베크어 형용사의 유형론적 특성을 분석한다. Dixon은 형용사를 서술 기능과 수식 기능을 기준으로 네 가지 유형으로 분류한다.

<표 1> Dixon의 형용사 범주 인식 기준 Dixon R.M.W(2004:16-36)¹

유형	서술 기능	수식 기능
a. 동사형 (verb-like)	자동 술어 ² 로 직접 기능, 시제·상 표지 가능	관형사형 등 (격 변화 없음)
b. 명사형 (noun-like)	계사 필요	명사처럼 격·성·수 변화
c. 혼합형 (similar to both)	자동 술어로 직접 기능	명사적 특성 ³
d. 독립형 (different from both)	계사 필요	불변화 또는 독자적 형태

Dixon, R.M.W.(2004: 16-36)는 형용사가 서술어로 기능하는 방식에 따라 언어를 네 가지 유형으로 분류하였다.

¹ 본 표는 Dixon R.M.W(2004:16-36)을 바탕으로 연구자가 재구성한 것임을 밝혀둔다.

² 자동 술어란 목적어를 필요로 하지 않는 자동사를 중심으로 형성된 서술어로, 주어의 상태나 동작이 다른 대상에 영향을 미치지 않는 특징을 가진다.

³ 디슨의 언어유형론에서 '명사적 특징'이란 명사에 실현되는 굴절적 문법 범주를 가리키며, 격(case), 수(number), 성(gender) 등이 대표적이다. 다만 언어에 따라 소유, 정관성 등 다른 범주가 포함되기도 한다.

첫째, 동사형(verb-like adjectives)은 형용사가 동사와 동일한 활용 체계를 가지며 시제·상을 내부적으로 표지하는 유형이다. 동사형 형용사의 대표적 예는 한국어이다. 한국어 형용사 '예쁘다'는 동사와 동일하게 활용하며(예쁘고, 예뻐다), 관형사형 어미 '-(으)ㄴ'을 통해 명사를 수식한다(예쁜 아이). 형용사 자체는 격 변화를 하지 않으며, 격은 피수식 명사에만 표지된다.

둘째, 명사형(noun-like adjectives)은 형용사가 명사와 유사한 구조를 보이는 유형이다. 명사형 형용사는 러시아어에서 전형적으로 나타난다. 러시아어 형용사는 서술 기능에서 계사를 필요로 하며, 수식 기능에서 명사의 격·성·수에 따라 변화한다.

셋째, 혼합형(adjectives grammatically similar to both verbs and nouns)은 동사와 다른 별도의 체계를 가지는 유형이다. 혼합형 형용사의 사례로는 일본어가 있다. い 형용사는 서술 기능에서 동사처럼 활용하며(暑い, 暑かった), 수식 기능에서는 형태 변화 없이 명사를 직접 수식한다(暑い日).

넷째, 독립형(adjectives grammatically different from both verbs and nouns)은 동사, 명사 모두와 구별되는 독자적 특성을 가지는 유형이다. 독립형 형용사의 대표적 언어는 영어이다. 영어 형용사 'pretty'는 서술 기능에서 계사 'be'를 필요로 하며, 수식 기능에서는 불변화 형태를 유지하되 비교급, 최상급과 같은 독자적 형태론적 특성을 가진다. 우즈베크어 형용사는 계사 의존성과 불변화라는 점에서 독립형으로 해석될 수 있다. 형용사 'chiroyli'는 현재 시제에서는 단독으로 서술어가 될 수 있으나(Bu gul chiroyli), 과거 시제에서는 계사 'edi'를 필요로 한다(Bu gul chiroyli edi). 수식 기능에서는 불변화 형태를 유지하며(chiroyli gul), 격·성·수 변화를 하지 않는다.

본 연구는 이 기준을 적용하여 한국어 형용사를 동사형으로, 우즈베크어 형용사를 독립형적 성격을 가진 것으로 분석한다.⁴ 형용사의 서술어적 특성은 단독 범주에 한정되지 않고, 명사 및 동사의 서술어 실현 방식과 구조적으로 연결되어 있다.

3. 동사 서술어

3.1 종결형

3.1.1 문장 유형

한국어와 우즈베크어는 모두 종결 형태를 통해 평서문, 의문문, 명령문, 청유문을 구분한다는 공통점을 가진다. 그러나 실현 방식에서 차이를 보인다. 한국어는 종결어미를 통해 문장 유형을 표지하며, 평서문 '-다/-니다', 의문문 '-니/-나', 명령문 '-아라/-거라', 청유문 '-자'와 같이 각 유형마다 전용 어미를 사용한다. 반면 우즈베크어는 평서문에서 별도의 종결 형태 없이 인칭 접사만으로 문장을 완결하며, 의문문은 의문 첨사 '-mi'를 덧붙여 실현한다. 명령문은 2 인칭에서 동사 어간만으로 표현되고, 청유문은 '-aylik'을 사용한다.

⁴ 박은정(2005)은 언어유형론 관점에서 한국어와 우즈베크어 형용사를 비교 분석하였다. 본 연구는 우즈베크어 형용사가 명사와도 구별되는 독자적 특성을 가진다는 점에서 Dixon의 독립형적 성격을 보이는 것으로 해석하나, 두 분석 모두 우즈베크어 형용사가 한국어와 다른 유형임을 보여준다는 점에서 일치한다.

3.1.2 시제

두 언어 모두 과거·현재·미래를 구분하는 시제 체계를 가지나, 표지 방식과 세분화 정도에서 차이를 보인다. 한국어는 시제를 선어말어미를 통해 표지하며, 과거 '-았/었-', 현재 무표지 '-ㄴ/는', 미래 '-겠-'과 '-(으)ㄹ 것이다'를 사용한다. 특히 과거 시제에서 '-더-'를 통해 회상이나 불확정성을 나타내는 세분화된 체계를 가진다. 우즈베크어는 인칭 접사 앞에 시제 접사를 삽입하는 방식을 사용하며, 과거 '-di'와 '-gan', 현재 '-a/y', 미래 '-(a)r'과 '-ajak'으로 실현된다. '-di'는 확정된 과거를, '-gan'은 완료되었거나 전해 들은 과거를 표현하여 과거 시제가 이원화된다. 현재 진행을 표현할 때 한국어는 '-고 있-'을, 우즈베크어는 '-yap-', '-yotir-', '-moqda'를 사용하여 형태적으로 명시한다.

3.1.3 부정

부정 표현에서 두 언어는 근본적인 구조 차이를 보인다. 한국어는 부정 요소가 동사 외부에 위치하며, 부정 부사 '안/못'을 동사 앞에 놓거나 부정 용언 '-지 않다/-지 못하다'를 동사 뒤에 결합한다. 일반 부정은 '안 먹다' 또는 '먹지 않다', 능력 부정은 '못 먹다' 또는 '먹지 못하다'로 표현된다. 우즈베크어는 부정 접사 '-ma-'를 동사 어간에 직접 삽입하여 내부에서 부정을 실현한다. 일반 부정 'ye-ma-di'(먹지 않았다), 능력 부정 'yey-a ol-ma-di'(먹을 수 없었다)와 같이 접사가 시제 접사와 인칭 접사 사이에 위치한다. 명령 부정에서도 한국어는 '먹지 말다', 우즈베크어는 'ye-ma'로 실현되어 동일한 패턴을 유지한다.

3.1.4 인칭

인칭 표지에서 두 언어는 대조적 양상을 보인다. 한국어는 주어의 인칭과 수에 관계없이 동사 형태가 동일하게 유지되며, '나는 먹는다', '너는 먹는다', '그는 먹는다'에서 '먹는다'가 모두 같다. 인칭 정보는 주어를 통해서만 표현되며, 동사 자체에는 인칭 표지가 나타나지 않는다. 반면 우즈베크어는 동사 어간에 인칭 접사가 필수적으로 결합하는 인칭 일치 체계를 가진다. 1 인칭 단수 'yeyaman', 2 인칭 단수 'yeysan', 3 인칭 단수 'yeydi'와 같이 각 인칭마다 고유한 접사가 결합하며, 복수에서도 'yeyamiz'(1 인칭 복수), 'yeysizlar'(2 인칭 복수), 'yeydilar'(3 인칭 복수)로 구분된다.

3.2 연결형

3.2.1 의미 관계

연결형에서 두 언어는 선행절과 후행절의 연결 방식에서 차이를 보인다. 한국어는 다양한 연결어미를 통해 의미 관계를 명시적으로 구분한다. 연속 관계는 '-고'(먹고 갔다), 동시 관계는 '-으면서'(먹으면서 갔다), 이유 관계는 '-어서'(먹어서 갔다)로 각각 다른 어미를 사용한다. 우즈베크어는 부동사형 접사 하나가 문맥에 따라 여러 의미로 해석된다. 'U ovqat yeb maktabga bordi'에서 'yeb'는 맥락에 따라 '먹고', '먹으면서', '먹어서'의 의미를 모두 가질 수 있다.

3.2.2 시제

연결형의 시제 표지에서 두 언어는 유사한 양상을 보인다. 한국어 연결어미 '-고'는 비시제적이며, '먹고 간다', '먹고 갔다', '먹고 갈 것이다'에서 '먹고'는 시제와 무관하게 동일한 형태를 유지한다. 시제 정보는 후행절의 선어말어미와 종결어미를 통해 실현된다. 우즈베크어도 부동사형 접사 '-b/-ib'를 사용한 연결형에서 동일한 방식을 보인다. 'ye-b boradi'(먹고 간다), 'ye-b bordi'(먹고 갔다), 'ye-b boradi'(먹고 갈 것이다)에서 선행절 'yeb'는 시제와 무관하게 동일하며, 시제는 후행절 동사 'boradi/bordi'를 통해 표지된다. 다만 우즈베크어는 현재와 미래가 'boradi'로 동형이며, 시간 부사나 문맥을 통해 의미가 결정된다는 차이가 있다.

3.2.3 부정

연결형 부정에서도 종결형과 동일한 구조 차이가 유지된다. 한국어는 부정 요소를 동사 외부에 결합하여 '안 먹고 갔다' 또는 '먹지 않고 갔다'로 표현하며, 능력 부정은 '못 먹고 갔다'를 사용한다. 우즈베크어는 부정 접사를 동사 내부에 삽입하여 'ye-may bordi'(먹지 않고 갔다), 'yey-a ol-may bordi'(먹지 못하고 갔다)로 실현한다.

3.2.4 인칭

연결형의 인칭 표지에서도 종결형과 동일한 대조를 보인다. 한국어는 연결형에서 인칭 표지가 없으며, '내가 먹고', '네가 먹고', '그가 먹고'에서 '먹고'가 모두 동일하다. 우즈베크어는 대부분의 부동사형 접사가 인칭을 표지하지 않으나, 조건형 '-sa'는 예외적으로 인칭 접사와 결합한다. 'kel-sa-m'(내가 오면), 'kel-sa-ng'(네가 오면), 'kel-sa'(그가 오면)와 같이 1 인칭 '-m', 2 인칭 '-ng'이 조건형 접사 뒤에 결합하며, 3 인칭은 무표지이다.

3.3 관형사형

3.3.1 시제·상 체계

관형사형에서 두 언어는 모두 시제를 표지하나, 상(aspect) 표현에서 차이를 보인다. 한국어는 과거 '-(으)ㄴ'(먹은 음식), 현재 '-는'(먹는 음식), 미래 '-(으)ㄹ'(먹을 음식)로 3분 체계를 가지며, 시제 중심으로 구성된다. 현재 관형사형 '-는'은 진행 또는 습관을 모두 나타낼 수 있으나, 상 정보는 문맥에 의존한다. 우즈베크어도 3분 체계를 가지나, 시제와 상을 형태적으로 병행 표지한다. 과거는 '-gan'(yegan ovqat, 먹은 음식), 현재 진행은 '-yotgan'(yeyotgan ovqat, 먹고 있는 음식), 현재 습관과 미래는 '-adigan'(yeyadigan ovqat, 먹는/먹을 음식)으로 실현된다. '-yotgan'은 진행상을 형태적으로 명시하며, '-adigan'은 문맥에 따라 습관 또는 미래를 나타낸다.

4. 명사 서술어

4.1 종결형

명사 서술어는 두 언어에서 가장 뚜렷한 구조적 차이를 보이는 영역이다. 한국어는 명사가 단독으로 서술 기능을 수행할 수 없으며, 모든 시제와 문법 범주에서 계사 '이다'가 필수적으로 요구된다. 이는 한국어 문법 내에서 '명사+이다'를 하나의 단위로 볼 것인가, 명사와 '이다'를 분리하여 볼 것인가에 대한 지속적인 논쟁을 야기해왔다. 그러나 '이다'가 명사 뒤에서만 나타나며, 시제·높임·문장유형 등 모든 문법 범주를 표지한다는 점에서 명사 서술어 구성에서 핵심적 역할을 한다는 것은 분명하다.

반면, 우즈베크어는 명사가 긍정 현재 시제에서 단독으로 서술어가 될 수 있다는 점에서 한국어와 근본적으로 다르다. 'U talaba'(그는 학생이다)에서 명사 'talaba'만으로 문장이 완결되며, 별도의 계사가 필요하지 않다. 이를 zero copula 구조라 한다. 다만 강조나 명시성이 필요한 경우 계사 'dir'을 덧붙일 수 있으나, 이는 선택적이다. 그러나 과거, 미래, 부정을 표현할 때는 계사와의 결합이 필수적이 된다.

시제 표지에서 두 언어의 차이가 명확히 드러난다. 한국어는 '이다'의 활용을 통해 시제를 실현한다. 현재 '학생이다', 과거 '학생이었다', 미래 '학생일 것이다'에서 '이다'가 시제 선어말어미와 결합하여 시제 정보를 표지한다. 우즈베크어는 현재에서 zero copula 이나, 과거는 계사 'edi'(U talaba edi, 그는 학생이었다), 미래는 계사 'bo'ladi'(U talaba bo'ladi, 그는 학생일 것이다)를 명사 뒤에 결합한다.

부정 체계는 두 언어에서 명사 서술어의 독특한 특성을 보여준다. 한국어는 '아니다'라는 독립적인 부정 계사를 가지며, 이는 동사·형용사의 부정 '-지 않다'와 완전히 구별된다. '학생이 아니다'에서 '아니다'는 '이다'와 대응하는 별개의 어휘소이며, '이다'에 부정 접사를 결합한 형태가 아니다. 우즈베크어는 부정 계사 'emas'를 사용하며, 'U talaba emas'(그는 학생이 아니다)로 실현된다. 주목할 점은 우즈베크어 형용사도 동일한 부정 계사 'emas'를 사용한다는 것이다.

인칭 표지에서도 구조적 차이가 나타난다. 한국어는 명사 서술어에서 인칭 표지가 없으며, '나는 학생이다', '너는 학생이다', '그는 학생이다'에서 '학생이다'가 모두 동일하다. 우즈베크어는 명사 뒤에 인칭 접사가 결합한다. 1 인칭 'Men talabaman'(나는 학생이다), 2 인칭 'Sen talabasan'(너는 학생이다), 3 인칭 'U talaba'(그는 학생이다)에서 1·2 인칭은 '-man/-san'이 결합하나, 3 인칭은 무표지이다.

4.2 연결형

연결형에서 두 언어는 계사의 활용 방식에서 차이를 보인다. 한국어는 '이다'에 연결어미를 직접 결합하여 다양한 의미 관계를 표현한다. '학생이고'(연속), '학생이면'(조건), '학생이어서'(이유)와 같이 동사·형용사와 동일한 연결어미 체계를 사용한다. 우즈베크어는 계사 'bo'lmoq'의 부동사형을 통해 연결을 실현한다. 'talaba bo'lib'(학생이고), 'talaba bo'lsa'(학생이면)와 같이 계사가 부동사형 접사와 결합한다. 현재 시제에서도 연결형에서는 계사가 필요하다는 점이 종결형과 다르다.

4.3 관형사형

관형사형에서도 계사 활용이 핵심적 역할을 한다. 한국어는 '이다'에 관형사형 어미를 결합하여 시제를 명확히 구분한다. 과거 '학생이었던'('-'었던'), 현재 '학생인'('-'ㄴ'), 미래 '학생일'('-(으)ㄹ')로 실현되며, 동사·형용사와 동일한 시제 구분 체계를 가진다. 우즈베크어는 계사 'bo'lmoq'의 분사형을 통해 관계절을 구성한다. 'talaba bo'lgan'(학생이었던), 'talaba bo'ladigan'(학생일)과 같이 계사에 분사형 접사 '-gan/-adigan'이 결합한다.

명사 서술어 분석에서 중요한 점은 품사 체계상 명사의 위치이다. 한국어에서 명사는 '이다'와 '아니다'를 통해 독립적인 서술어 구조를 형성하며, 형용사와 완전히 구별되는 부정 체계를 가진다. 반면 우즈베크어에서 명사와 형용사는 계사 의존성, 인칭 접사 결합 방식, 부정 계사 사용 등에서 구조적 유사성을 보인다. 명사와 형용사 모두 1:2 인칭에서 '-man/-san'을 사용하고, 3 인칭에서 무표지이며, 부정에서 'emas'를 공유한다. 이는 우즈베크어에서 명사와 형용사가 동사와는 구별되는 별도의 범주를 형성함을 시사한다

5. 형용사 서술어

5.1 종결형

형용사 서술어는 두 언어의 차이가 가장 크게 드러나는 영역이다. 한국어 형용사는 가변어로서 동사와 동일한 활용 체계를 가지며, 어간에 어미가 직접 결합하여 문법 범주를 표지한다. '예쁘다'는 '예쁘고'(연결), '예뻐다'(과거), '예쁠 것이다'(미래), '예쁘지 않다'(부정)와 같이 형태 변화를 통해 모든 문법 범주를 내부에서 실현한다. 반면 우즈베크어 형용사는 불변어로서 형태 변화가 없으며, 'chiroyli'는 시제·부정·문장유형과 무관하게 항상 동일한 형태를 유지한다. 문법 범주는 계사와 같은 외부 요소를 통해 표지된다.

두 언어 형용사의 가장 근본적인 차이는 품사 독립성에 있다. 한국어는 형용사를 동사와 구별되는 독립적 품사로 인식하며, 두 품사를 합쳐 용언이라는 상위 범주로 묶는다. 형용사와 동사는 활용 체계를 공유하지만, 의미적으로 형용사는 상태·성질을 나타내고 동사는 동작·변화를 나타낸다는 점에서 구분된다. 반면, 우즈베크어는 형용사의 품사적 지위가 명확하지 않으며, 일부 학자들은 형용사를 명사와의 경계가 모호한 범주로 본다. 이는 명사와 형용사가 계사 의존성, 불변화, 인칭 접사 결합 방식 등에서 구조적 유사성을 보이기 때문이다.

서술 구조에서도 대조가 명확하다. 한국어는 형용사 어간에 어미를 직접 결합하는 구조를 가진다. '예쁘-', '크-', '좋-'과 같은 어간이 '-다', '-고', '-면' 등의 어미와 결합하여 서술어를 형성한다. 그러나 우즈베크어는 형용사에 계사를 결합하는 구조를 가진다. 긍정 현재에서만 'Bu gul chiroyli'(이 꽃은 예쁘다)와 같이 형용사 단독 서술이 가능하며, 과거 'chiroyli edi', 미래 'chiroyli bo'ladi', 부정 'chiroyli emas'와 같이 다른 모든 경우에서 계사를 필요로 한다.

문법 범주 표지 방식이 이러한 차이를 결정짓는다. 한국어는 내부 표지 체계로, 어간과 어미의 결합을 통해 시제·부정·문장유형 등을 형용사 내부에서 표현한다. '예쁘다'(현재), '예뻤다'(과거), '예쁠 것이다'(미래), '예쁘지 않다'(부정), '예쁘니?'(의문)에서 모든 문법 정보가 형용사 어간과 어미의 결합으로 실현된다. 우즈베크어는 외부 표지 체계로, 계사나 접사를 통해 문법 범주를 표현한다. 형용사 자체는 변하지 않고, 'chiroyli edi'(과거), 'chiroyli bo'ladi'(미래), 'chiroyli emas'(부정), 'chiroyli-mi?'(의문)와 같이 외부 요소가 덧붙여진다.

부정 표현에서도 이러한 패턴이 유지된다. 한국어는 형용사에 동사와 동일한 부정 구성을 사용한다. '안 예쁘다' 또는 '예쁘지 않다'로 표현되며, 명사 서술어의 부정 '아니다'와는 완전히 다른 체계이다. 우즈베크어는 명사와 동일한 부정 계사 'emas'를 사용한다. 'chiroyli emas'(예쁘지 않다), 'talaba emas'(학생이 아니다)에서 명사와 형용사의 부정 방식이 동일하다는 점이 두 품사의 구조적 유사성을 보여준다.

명령형과 청유형에서는 두 언어가 공통점을 보인다. 한국어와 우즈베크어 모두 형용사가 명령형이나 청유형을 직접 형성할 수 없다. 한국어는 '*예빠라', '*예쁘자'가 불가능하며, '예쁘게 하다', '예쁘게 만들다'와 같이 동사 구성을 통해 우회적으로 표현해야 한다. 우즈베크어도 형용사 단독으로 명령이나 청유를 나타낼 수 없으며, 계사 'bo'lmoq'을 사용하여 'chiroyli bo'l'(예빠져라)과 같이 표현한다. 이는 형용사가 상태·성질을 나타내는 비동작성 범주에 속하기 때문이며, 동작을 요구하는 명령·청유와는 의미적으로 양립할 수 없다.

5.2 연결형

연결형에서 구조적 차이가 나타난다. 한국어는 형용사가 동사와 동일한 연결어미를 사용한다. '예쁘고'(연속), '예쁘면'(조건), '예쁘니까'(이유)와 같이 형용사 어간에 연결어미를 직접 결합한다. 우즈베크어는 형용사가 불변어이므로 계사에 의존한다. 'chiroyli bo'lib'(예쁘고), 'chiroyli bo'lsa'(예쁘면)와 같이 형용사는 변하지 않고, 계사 'bo'lmoq'이 부동사형 접사와 결합하여 연결을 실현한다.

5.3 관형사형

관형사형에서도 동일한 대조가 유지된다. 한국어는 형용사에 관형사형 어미를 직접 결합하여 시제를 구분한다. 현재 '예쁜'('-ㄴ'), 과거 '예뻤던'('-던')으로 명확히 구별되며, 동사 관형사형과 형태만 다를 뿐 동일한 체계를 공유한다. 우즈베크어는 형용사가 불변어로 명사를 직접 수식하거나, 시제 표현이 필요한 경우 계사 'bo'lmoq'의 분사형을 통해 표현한다. 'chiroyli gul'(예쁜 꽃)에서는 형용사가 불변화 형태로 수식하고, 'chiroyli bo'lgan gul'(예뻤던 꽃)에서는 계사 분사형이 사용된다.

이러한 차이는 Dixon(2004)의 형용사 유형론으로 설명된다. 한국어 형용사는 동사형(verb-like) 특성을 보인다. 서술 기능에서 자동 술어로 직접 기능하며 시제·상을 표지할 수 있고, 수식 기능에서 관형사형 어미를 통해 명사를 수식하되 형용사 자체는 격 변화를 하지 않는다. 우즈베크어 형용사는 독립형(independent-type)적 특성을 보인다. 서술 기능에서 현재 시제를 제외하고는 계사를 필요로 하며, 수식 기능에서 불변화 형태를 유지한다. 비교급·최상급 표현에서 'eng chiroyli'(가장 예쁜), 'chiroyliroq'(더 예쁜)과 같은 독자적 형태를 가진다는 점도 독립형의 특징이다.

6. 결론

본 연구는 Dixon의 형용사 범주 인식 기준을 서술어 체계 분석에 적용하여, 형용사 서술어의 차이를 밝히고, 이러한 차이가 명사 및 동사 서술어를 포함한 품사 체계 전반에 체계적으로 반영됨을 규명하였다. 형용사 분석에서 도출된 한국어의 활용 중심 구조와 우즈베크어의 계사 의존 구조는 명사 서술어에서도 일관되게 나타나며, 동사 서술어에서 관찰되는 문법 범주 표지 전략의 차이와도 연결된다.

두 언어의 서술어 체계는 품사 구조와 문법 범주 표지 전략에서 차이를 보이는 양상이 나타난다. 품사 체계에서 한국어는 동사와 형용사가 용언 체계로 동일한 활용을 보이는 반면, 명사는 '이다'와 '아니다'를 통해 독립적인 서술어 구조를 형성하는 경향을 보인다. 반면 우즈베크어는 동사만이 자체 활용하고, 형용사와 명사는 계사를 통해 문법 범주를 표지하는 양상이 관찰된다.

문법 범주 표지 전략의 경우, 한국어는 종결어미 체계를 통해 문장 유형과 문체를 동시에 표현하며, 동사, 형용사, '이다'가 모두 활용하고, 어미를 통해 문법 범주를 내부적으로 표지한다. 반면 우즈베크어는 인칭 접사를 통해 주어의 정보를 동사에 통합하며, 동사만이 자체 활용하고, 형용사와 명사는 계사를 통해 문법 범주를 표지한다.

이러한 차이는 동일한 교착어 유형에 속하는 언어라도 서술어 구성 방식에서 상이한 특성을 보일 수 있음을 시사한다.

우즈베크어권 한국어 학습자는 모국어의 구조적 차이로 인해 다음과 같은 오류를 범할 가능성이 높다.

동사 서술어의 경우, 인칭 정보를 동사 형태에 반영하려는 과도한 의존과 종결어미를 통한 문체 구분의 어려움이 예상된다.

명사 서술어의 경우, 긍정 현재 시제에서 '이(다)'를 생략하는 오류(나는 학생)와 '아니다'의 독립성을 인식하지 못하는 오류가 예상된다.

형용사 서술어의 경우, 형용사를 불변어로 간주하여 활용하지 않는 오류(*그는 예쁜, *오늘 날씨 좋)가 나타날 수 있다.

교육 방안으로는 첫째, 두 언어의 구조적 차이를 명시적으로 대조하여 제시한다. 특히 한국어 형용사가 독립적 품사로서 동사와 동일하게 활용한다는 점, '이(다)'의 필수성과 '아니다'의 독립 부정 체계를 강조한다. 둘째, 한국어의 용언 중심 품사 체계와 우즈베크어의 계사 의존 품사 체계의 차이를 명확히 인식시킨다.

셋째, '이다'의 필수성, 형용사 활용, 종결어미 체계를 반복적으로 연습시킨다.

본 연구는 한국어와 우즈베크어의 서술어 구성을 동사·명사·형용사 품사별로, 종결형·연결형·관형사형 형태별로 체계적으로 대조 분석하였다.

두 언어는 모두 교착어이지만, 서술어 실현 방식에서 체계적 차이를 보인다. 특히 Dixon, R.M.W.(2004: 16-36)의 형용사 범주 인식 기준을 서술어 체계 분석을 위한 기준으로 적용하여 한국어 형용사를 동사형, 우즈베크어 형용사를 독립형적 성격을 가진 것으로 분석할 수 있으며, 이러한 차이가 명사 및 동사 서술어를 포함한 품사 체계 전반에 반영된다고 할 수 있다.

본 연구는 기존 연구가 특정 문법 항목에 국한되었던 한계를 극복하고 서술어 체계 전반을 입체적으로 규명하였으며, 이론적 분석 결과를 바탕으로 우즈베크어권 학습자의 예상 오류와 교육 방안을 제시함으로써 학문적 이해와 교육 현장의 실질적 지도 방안을 동시에 제공한다는 점에서 의의가 있다.

후속 연구에서는 실제 학습자 발화 자료를 수집하여 본 연구에서 규명한 구조적 차이가 실제 습득 과정과 오류 양상에 어떻게 나타나는지를 실증적으로 검증할 필요가 있다.

참고문헌

국립국어원. (2005a). *외국인을 위한 한국어 문법 1*. 커뮤니케이션북스.

박은정. (2025). '언어유형론 관점에서의 한국어와 우즈베크어 형용사 연구' 제 14 회 중앙아시아 한국학 학술대회 발표집, *중앙아시아 한국학교육 10*, 242-249.

안성민. (2021a). *우즈베크어 기초문법*. 부크크.

안성민. (2021b). *우즈베크어 명사 술어문*. 부크크.

허용. (2023). *외국어로서의 한국어학의 이해* (개정판). 소통.

허용 외. (2018). *외국어로서의 한국어교육학 개론* (개정판). 박이정.

허용, 김선정. (2013). *대조언어학*. 역락.

Dixon R. M. W. (2004). *Adjective classes: A cross-linguistic typology*. Oxford University Press.

Dixon R. M. W. (2004). *Adjective classes in Typological Perspective*. In R.M.W.

Dixon & A.Y. Aikhenvald (Eds.). *Adjective classes: A Cross-Linguistic Typology* 1-49. Oxford: Oxford University Press

Hamroyev M., Muhamedova D., Shodmonqulova D., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh. (2007). *Ona tili*. Toshkent. Iqtisod-moliya.

Sapayev Q. (2009). *Hozirgi o'zbek tili*. O'quv qo'llanma. Nizomiy nomidagi TDPU Rizografi.